

Gestão de resíduos eletroeletrônicos no município de Guarulhos: Uma análise sob a ótica da ACV e do Canvas Ambiental

Electronic Waste Management in the Municipality of Guarulhos: An Analysis from the Perspective of LCA and the Environmental Canvas

Gestión de Residuos Electrónicos en el Municipio de Guarulhos: Un Análisis desde la Perspectiva del ACV y del Lienzo Ambiental

Alefy de Souza Pimentel

alefy.pimentel@cs.cruzeirosul.edu.br

Carla Alves dos Santos

carla.santos@cs.cruzeirosul.edu.br

Giovanna Alves Silvestre dos Santos

giovanna.santos024@cs.cruzeirosul.edu.br
u.br

Rainá Ferreira de Carvalho

raina.carvalho@cs.cruzeirosul.edu.br

Cristhiane Eliza dos Santos

crisds@cruzeirosul.edu.br

Palavras-chave:

Logística reversa
Análise de ciclo de vida
Economia circular
Indicadores ambientais
Resíduos eletrônicos

Keywords:

Reverse logistics
Life cycle assessment (LCA)
Circular economy
Environmental indicators
Electronic waste (e-waste)

Palabras clave:

Logística inversa
Análisis del ciclo de vida (ACV)
Economía circular
Indicadores ambientales
Residuos electrónicos (RAEE)

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1
Avaliador 2

Resumo:

O estudo analisa os desafios do descarte de resíduos eletroeletrônicos (REEE) em Guarulhos (SP) e propõe estratégias mitigadoras. Com abordagem mista (qualitativa e quantitativa) e amostra de 44 moradores, aplicou-se questionário abordando perfil, uso de dispositivos, práticas de descarte e percepções ambientais. A análise integrou Análise do Ciclo de Vida (ACV), Canvas Ambiental e indicadores de desempenho (conscientização, infraestrutura, efetividade institucional e potencial de melhoria). Os resultados revelam baixa conscientização, infraestrutura insuficiente, aplicação limitada da PNRS, mas elevado potencial de ganhos ambientais. Destacam-se práticas informais de descarte, predomínio de doações e guarda doméstica e baixa adesão a pontos de coleta. O caso do Programa EletroLixo Solidário (São Paulo) reforça que educação ambiental, estrutura e cooperação institucional ampliam resultados. Conclui-se que é essencial articular políticas públicas, setor privado e sociedade civil, incentivar devolução de equipamentos e fortalecer campanhas educativas contínuas. Limitações: amostra pequena e não probabilística.

Abstract:

This study examines the challenges of electronic waste (e-waste) disposal in Guarulhos (SP) and proposes mitigation strategies. Adopting a mixed-methods design (qualitative and quantitative), with a sample of 44 residents, a structured questionnaire addressed demographics, device usage, disposal practices and environmental perceptions. Analysis combined Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Canvas and performance indicators (awareness, infrastructure, institutional effectiveness, improvement potential). Results reveal low awareness, insufficient infrastructure, limited implementation of PNRS, but high potential for environmental gains. Informal disposal practices prevail, with donations and domestic storage predominant, and low adherence to collection points. The *EletroLixo Solidário* program in São Paulo underscores how environmental education, infrastructure and institutional cooperation enhance outcomes. The study concludes that articulating public policy, private sector and civil society, encouraging equipment return and sustaining educational campaigns are essential. Limitations: small, non-probabilistic sample.

Resumen:

Este estudio analiza los desafíos del desecho de residuos electrónicos (e-residuos) en Guarulhos (SP) y propone estrategias de mitigación. Con diseño metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo) y muestra de 44 residentes, se aplicó un cuestionario sobre perfil, uso de dispositivos, prácticas de desecho y percepciones ambientales. El análisis integró Evaluación del Ciclo de Vida (ECV), Canvas Ambiental e indicadores de desempeño (concienciación, infraestructura, eficacia institucional y potencial de mejora). Los resultados indican baja concienciación, infraestructura insuficiente, aplicación limitada de la PNRS, pero alto potencial de mejora ambiental. Predominan prácticas informales de desecho, como donaciones y almacenamiento domiciliario, con baja adhesión a puntos de recolección. El programa *EletroLixo Solidario* de São Paulo resalta que la educación ambiental, la estructura y la cooperación institucional incrementan los resultados. Se concluye que es esencial articular políticas públicas, sector privado y sociedad civil, incentivar la devolución de equipos y fortalecer campañas educativas continuas. Limitaciones: muestra pequeña y no probabilística.

1. Introdução

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico e o aumento do consumo de dispositivos eletroeletrônicos têm impulsionado significativamente a geração de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Esses resíduos contêm substâncias tóxicas e metais pesados que, quando descartados de maneira inadequada, podem causar sérios danos ao meio ambiente e representar riscos à saúde humana, principalmente pela contaminação do solo, da água e do ar.

Em âmbito nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020 estabeleceram diretrizes e metas voltadas à logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos, promovendo a responsabilidade compartilhada entre governo, fabricantes e consumidores. Contudo, apesar dos avanços legais, os índices de reciclagem permanecem baixos: apenas cerca de 77 mil toneladas são reaproveitadas anualmente, o que corresponde a aproximadamente 3,6% do total gerado. Essa discrepância evidencia o distanciamento entre o que é previsto pela legislação e a realidade prática de sua implementação, conforme apontam relatórios internacionais sobre o tema (FORTI et al., 2020).

No município de Guarulhos (SP), a elevada densidade populacional e o intenso dinamismo urbano ampliam os desafios relacionados à gestão dos resíduos eletroeletrônicos. Embora existam políticas públicas que buscam orientar o descarte adequado, observa-se uma lacuna de estudos locais que analisem o comportamento da população, suas percepções sobre os riscos ambientais e as condições de infraestrutura disponíveis para o descarte correto. Essa carência de informações reforça a importância de pesquisas que articulem dimensões sociais, ambientais e institucionais sobre o tema.

1.1 Objetivo Geral:

Investigar estratégias para minimizar os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de resíduos eletroeletrônicos no município de Guarulhos (SP), compreendendo os fatores que influenciam as atitudes da população, identificando falhas na infraestrutura e na gestão pública e propondo soluções alinhadas aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com ênfase na responsabilidade compartilhada, logística reversa e economia circular.

1.1.2 Objetivos Específicos:

1. Avaliar o nível de conhecimento da população sobre os impactos ambientais e riscos à saúde associados ao descarte inadequado de REEE.
2. Investigar as práticas de descarte adotadas pelos moradores, como doação, venda, armazenamento, entrega em pontos de coleta ou descarte no lixo comum.
3. Analisar a eficácia dos canais de comunicação na disseminação de informações sobre o descarte correto desses resíduos.
4. Identificar obstáculos à adoção de práticas adequadas, como a falta de informação, infraestrutura deficiente e ausência de incentivos.
5. Propor estratégias para otimizar a gestão dos resíduos eletroeletrônicos, com base nos princípios da responsabilidade compartilhada e da economia circular, em conformidade com a PNRS.

1.2. Hipóteses:

1. A maioria da população desconhece os locais e formas adequadas de descarte de REEE.
2. A falta de infraestrutura e pontos de coleta acessíveis contribui para o descarte inadequado desses resíduos.
3. A percepção de responsabilidade compartilhada sobre o descarte de resíduos eletroeletrônicos é restrita entre cidadãos, empresas e órgãos governamentais.
4. As políticas públicas existentes não são suficientemente eficazes para promover práticas adequadas de descarte de resíduos eletroeletrônicos.

5. A implementação de estratégias integradas, incluindo educação ambiental, ampliação da infraestrutura de coleta e incentivo à responsabilidade compartilhada, pode melhorar significativamente a gestão dos resíduos eletroeletrônicos em Guarulhos.

1.3. Justificativa:

A crescente geração de resíduos eletroeletrônicos, impulsionada pelo avanço tecnológico, traz riscos ambientais e à saúde devido à presença de metais pesados e substâncias tóxicas. No Brasil, mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020, a reciclagem de REEE permanece baixa, evidenciando fragilidades na logística reversa e na conscientização social.

Em Guarulhos (SP), município com elevada geração de resíduos, observa-se a escassez de dados sobre os hábitos de descarte, o conhecimento da população sobre os riscos ambientais e a efetividade das políticas públicas, o que dificulta ações mais eficazes para a gestão sustentável do lixo eletrônico.

Diante desse cenário, o estudo busca suprir a falta de dados sobre o comportamento dos moradores, propondo estratégias de melhoria baseadas na ACV, no Canvas Ambiental, em indicadores de desempenho e nos princípios da economia circular. Com métodos quantitativos e qualitativos, visa subsidiar políticas públicas, fortalecer a logística reversa e incentivar a educação ambiental voltada à sustentabilidade urbana.

1.4. Revisão Bibliográfica:

O consumo crescente de eletroeletrônicos e a rápida substituição tecnológica aumentam significativamente a geração de resíduos, contendo metais pesados e substâncias tóxicas que, quando descartados incorretamente, contaminam solo, água e ar, trazendo riscos à saúde e ao meio ambiente (PILBRANDT et al., 2020; MARTINS; OLIVEIRA, 2018).

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020 estabeleceram normas para a logística reversa, porém sua aplicação ainda enfrenta dificuldades estruturais e falta de informação da população. Assim, a conscientização e a educação ambiental tornam-se essenciais para fortalecer as políticas públicas e estimular o descarte adequado (DUARTE et al., 2020).

A Análise do Ciclo de Vida (ACV), conforme a ISO 14040, permite avaliar os impactos de um produto em todas as etapas e apoiar decisões sustentáveis (GUINÉE et al., 2002; FINKBEINER et al., 2006), enquanto a economia circular propõe a reutilização de materiais e a redução de impactos (SILVA et al., 2023). Ferramentas como o Canvas Ambiental e indicadores de desempenho auxiliam no planejamento da gestão de resíduos e a definição de indicadores pode se basear em referenciais reconhecidos (SANTIAGO; DIAS, 2012). O Triple Layered Business Model Canvas incorpora dimensões econômica, ambiental e social, permitindo visão mais ampla dos impactos (JOYCE; PAQUIN, 2016).

Assim, esta pesquisa tem como foco examinar a gestão dos resíduos eletroeletrônicos no município de Guarulhos (SP), buscando oferecer subsídios para o aprimoramento das políticas públicas locais e para a adoção de práticas de gestão mais eficientes e ambientalmente responsáveis.

2. Tema e contextualização

O aumento do consumo de produtos eletroeletrônicos tem gerado volumes crescentes de resíduos em escala global. Estima-se que sejam descartadas mais de 50 milhões de toneladas de equipamentos eletrônicos por ano, contendo metais pesados e substâncias tóxicas com alto potencial de risco ambiental e à saúde (FORTI et al., 2020, p. 7). No Brasil, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e do Decreto nº 10.240/2020, apenas 3,6% desses resíduos são efetivamente reciclados (CLEANER WASTE SYSTEMS, 2022, p. 15).

2.1. Revisão da literatura

A Análise do Ciclo de Vida é uma ferramenta essencial para avaliar os impactos ambientais de produtos e processos em todas as etapas, identificando pontos críticos e orientando decisões sustentáveis (GUINÉE et al., 2002; FINKBEINER et al., 2006, p. 123). A logística reversa, por sua vez, organiza o retorno de produtos pós-consumo, transformando resíduos em insumos e distribuindo responsabilidades entre os agentes (LEITE, 2009, p. 215), conforme reforça a PNRS ao integrar governo, fabricantes e consumidores (JACOBI; BESEN, 2011, p. 137).

A economia circular substitui o modelo linear por ciclos de reaproveitamento e reciclagem, promovendo sustentabilidade e incentivando o design de produtos com menor impacto ambiental (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015). Ferramentas como o Canvas Ambiental auxiliam na identificação de gargalos e oportunidades de melhoria (KOBAL et al., 2013, p. 58), enquanto indicadores ambientais, como taxas de reciclagem e adesão populacional, permitem mensurar a eficácia das políticas públicas (SANTOS, 2025)

Os resíduos eletroeletrônicos contêm metais pesados tóxicos, cuja liberação causa contaminação ambiental e sérios danos à saúde humana, agravados pelo manejo inadequado e informal (TCHOUNWOU et al., 2012, p. 190; WIDMER et al., 2005, p. 1073; BRAUN et al., 2016, p. 15).

2.2. Lacunas na pesquisa

Apesar da existência de referenciais consolidados na literatura, persistem lacunas relevantes na gestão dos REEE. Poucos estudos avaliam o comportamento da população em escala municipal, especialmente em grandes centros urbanos, como Guarulhos, onde predominam práticas de armazenamento doméstico e descarte irregular (SILVA; OLIVEIRA, 2018, p. 42).

Ademais, a integração entre ferramentas de caráter técnico, como a Análise do Ciclo de Vida, e indicadores de desempenho, bem como dimensões sociais, como educação ambiental e engajamento comunitário, ainda se mostra incipiente, o que compromete a efetividade das políticas públicas (JACOBI; BESEN, 2011, p. 141). Outro ponto crítico refere-se à escassez de análises comparativas entre experiências internacionais de logística reversa e sua adaptação ao contexto brasileiro, marcado por desigualdades socioeconômicas e pela presença de recicladores informais (WIDMER et al., 2005, p. 1075; BRAUN et al., 2016, p. 18).

2.3. Conceitos e definições

Para fins desta pesquisa, adotam-se as seguintes definições de conceitos-chave:

- **Análise do Ciclo de Vida (ACV):** metodologia que avalia impactos ambientais em todas as fases do ciclo de vida de um produto, da extração ao descarte. No caso dos REEE, os maiores impactos concentram-se na produção e no fim de vida dos equipamentos, orientando decisões em design, logística e políticas públicas.
- **Logística reversa e instrumentos normativos (PNRS / EPR):** conjunto de processos voltados ao retorno de produtos pós-consumo, possibilitando reaproveitamento ou destinação adequada. No Brasil, a PNRS e a responsabilidade estendida do produtor regulam esses mecanismos, cuja eficácia depende de modelos de coleta e parcerias integradas.
- **Economia circular e estratégias de eco-design:** paradigma que propõe ciclos fechados de materiais, substituindo o modelo linear. No setor de eletrônicos, o eco-design favorece produtos mais duráveis, reparáveis e desmontáveis, reduzindo resíduos e extração de recursos.
- **Canvas Ambiental:** ferramenta visual para diagnóstico e planejamento socioambiental, útil para mapear stakeholders, fluxos e gargalos, promovendo maior coordenação entre os envolvidos na gestão dos REEE.
- **Indicadores de desempenho:** instrumentos de mensuração da efetividade das ações, abrangendo taxas de retorno, reciclagem, recuperação de materiais, redução de metais pesados, cobertura de pontos de coleta e emissões evitadas.

2.4. Metodologia relacionada

A pesquisa adota abordagem qualitativa e exploratória, apoiada na Análise do Ciclo de Vida (ACV), no Canvas Ambiental e em indicadores de desempenho ambiental, permitindo compreender os fluxos materiais e as percepções sociais sobre o descarte de resíduos eletroeletrônicos. A ACV identificou etapas críticas e impactos ao longo do ciclo dos equipamentos, subsidiando estratégias de gestão sustentável.

O Canvas Ambiental, adaptado à realidade de Guarulhos, mapeou atores, recursos e lacunas no sistema local de coleta e reciclagem, promovendo visão integrada das práticas e desafios. Com base em SANTOS e SILVA (2020, p. 67) e em indicadores consolidados de sustentabilidade (SANTIAGO; DIAS, 2012, p. 203), foram definidos parâmetros como taxa de retorno de REEE, reaproveitamento de materiais, número de pontos de coleta e participação cidadã, orientando futuras ações de gestão e políticas públicas. Essa abordagem metodológica conecta teoria e prática, permitindo relacionar hipóteses aos resultados e propor estratégias alinhadas à economia circular e à sustentabilidade urbana em Guarulhos.

3. Método

3.1 Tipo de pesquisa

O presente estudo adotou uma abordagem metodológica mista, contemplando aspectos qualitativos e quantitativos, de natureza exploratória e descritiva. O objetivo central consistiu em analisar alternativas viáveis para a mitigação dos impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de resíduos eletroeletrônicos. A combinação das abordagens qualitativa e quantitativa permitiu uma compreensão ampla do fenômeno, uma vez que cada abordagem complementa as limitações da outra (BRYMAN, 1989, p. 35).

No âmbito qualitativo, buscou-se compreender de forma aprofundada as percepções, significados e experiências dos indivíduos em relação ao descarte de resíduos eletroeletrônicos. Essa abordagem possibilitou apreender nuances e interpretações sociais que dificilmente seriam captadas apenas por meio de dados numéricos (MINAYO, 2014, p. 21). Já a dimensão quantitativa foi empregada com o propósito de mensurar comportamentos e atitudes, oferecendo informações comparáveis e passíveis de generalização.

Conforme GIL (2017, p. 27), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou contribuindo para a formulação de hipóteses. A pesquisa descritiva, por sua vez, “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2017, p. 28), sendo adequada para analisar as atitudes, práticas e percepções da população frente ao descarte de resíduos eletroeletrônicos.

3.2 Amostra

A população-alvo foi composta por moradores de Guarulhos (SP), município escolhido por sua relevância socioeconômica e expressiva geração de resíduos eletroeletrônicos, o que torna complexa sua gestão (IBGE, 2022). A amostra, obtida por amostragem intencional, contou com 44 participantes de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis de escolaridade, assegurando diversidade e representatividade. A inclusão de variados perfis sociais ampliou a validade da pesquisa, considerando que práticas de descarte variam conforme fatores culturais, educacionais e econômicos (JACOBI; BESEN, 2011, p. 138). O tamanho da amostra justifica-se pela natureza exploratória e não probabilística do estudo, suficiente para identificar tendências, padrões comportamentais e testar as hipóteses propostas.

3.3 Instrumentos de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, aplicados em entrevistas online. Os instrumentos foram elaborados especificamente para este estudo, fundamentando-se na revisão bibliográfica e em modelos previamente utilizados em pesquisas ambientais, garantindo padronização e consistência para análise quantitativa e qualitativa simultaneamente (GIL, 2017, p. 28; MINAYO, 2014, p. 22-23).

O questionário foi dividido em quatro blocos principais:

- Perfil sociodemográfico: idade, gênero, escolaridade e bairro de residência, com objetivo de caracterizar a amostra.
- Uso de equipamentos eletrônicos: tipos de aparelhos possuídos e frequência de substituição.
- Conhecimento e práticas de descarte: questões sobre locais de descarte, experiências recentes, formas de destinação utilizadas (lixo comum, doação, venda, entrega em pontos de coleta ou lojas, armazenamento em casa ou entrega a catadores informais) e canais de informação recebidos.
- Percepções e sugestões: avaliação do nível de conhecimento dos riscos ambientais e à saúde associados ao descarte inadequado, e sugestões para melhoria das práticas de descarte.

3.4 Procedimento de coleta de dados

A coleta ocorreu entre setembro e outubro de 2025, garantindo segurança e confidencialidade das informações. Todos os participantes receberam orientações detalhadas sobre os objetivos do estudo, assegurando voluntariedade, anonimato e consentimento informado. O formato online possibilitou alcançar diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e gêneros, promovendo representatividade e diversidade (MINAYO, 2014, p. 66).

3.5 Análise de dados

Após a coleta, realizou-se análise comparativa entre dados bibliográficos, documentais e de campo, confrontando teoria e normativa com a realidade social observada. Foram avaliadas práticas de descarte, conhecimento da população, percepção de responsabilidade e eficácia das políticas públicas, identificando padrões, lacunas e limitações na aplicação das normas.

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) foi adotada como referencial para identificar pontos críticos do ciclo dos produtos eletroeletrônicos, especialmente no descarte pós-consumo (ISO 14040; ABNT, 2009). metodologia considerou consumo de energia, uso de recursos naturais, emissões, geração de resíduos e impactos sobre ecossistemas (GUINÉE et al., 2002, p. 7; FINKBEINER et al., 2006, p. 15).

A análise foi estruturada em três macro etapas:

1. **Produção:** extração de matérias-primas, fabricação e montagem, considerando impactos ambientais de energia, poluentes e resíduos (HUANG et al., 2012, p. 230).
2. **Uso:** período de utilização, manutenção, durabilidade e eficiência operacional, uma etapa relevante para compreender a vida útil e o descarte prematuro dos equipamentos eletrônicos, considerando o impacto que o prolongamento da vida útil tem na redução dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida (JEROME; LJUNGGREN, 2025, p. 3).
3. **Descarte ou pós-consumo:** coleta, transporte, triagem, reciclagem e destinação final, fase com maior potencial de impactos negativos, como contaminação de solos e águas e emissão de substâncias tóxicas (BRAUN et al., 2016, p. 98).

Utilizou-se o Canvas Ambiental para mapear fluxos de produtos, atores e lacunas no sistema local de gestão de resíduos. Foram definidos indicadores de desempenho, como taxa de retorno de equipamentos, adesão ao descarte correto e eficiência dos pontos de coleta, permitindo avaliação

objetiva da logística reversa. A integração da ACV, Canvas Ambiental e indicadores fortaleceu a metodologia, promovendo análise estruturada e fundamentada em dados mensuráveis, evidenciando a importância da combinação de ferramentas para a gestão eficiente dos resíduos eletroeletrônicos.

As hipóteses apresentadas na Seção 1.2 foram analisadas a partir da comparação entre os dados obtidos, a literatura existente e os indicadores de desempenho ambiental, permitindo identificar as relações entre o comportamento da população, a infraestrutura disponível e a efetividade das políticas públicas locais.

3.6 Aplicação de ferramentas de gestão ambiental: Canvas e Indicadores

Para aprofundar a análise metodológica e apoiar a definição de estratégias para a gestão dos resíduos eletroeletrônicos em Guarulhos, esta pesquisa utilizou duas ferramentas de gestão ambiental: o Canvas Ambiental e indicadores de desempenho socioambiental. Esses instrumentos possibilitaram organizar os fluxos de resíduos, identificar os atores principais e delinear os resultados esperados, oferecendo uma visão integrada da cadeia de valor do e-lixo.

3.6.1 Canvas Ambiental

O Canvas Ambiental desenvolvido no estudo foi adaptado às especificidades locais do município, considerando o cenário identificado durante a coleta de dados. Ele sintetiza os elementos essenciais da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, conforme a figura 1.

Figura 1 – Canvas Ambiental proposto para Guarulhos (SP)

SUPRIMENTOS E PARCEIROS <ul style="list-style-type: none"> Prefeitura e órgãos públicos municipais Empresas licenciadas para coleta e reciclagem de REEE Escolas e universidades locais ONGs Fabricantes e comerciantes de produtos eletroeletrônicos 	PRODUÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <ul style="list-style-type: none"> Estruturação e operação dos pontos de coleta Coleta seletiva e transporte dos resíduos eletroeletrônicos Reciclagem e reaproveitamento dos materiais em novos ciclos produtivos 	VALOR FUNCIONAL (amplitude da ação) <ul style="list-style-type: none"> Promover o descarte ambientalmente correto dos resíduos eletroeletrônicos Aumentar a adesão da população aos pontos de coleta Estimular a economia circular e o reaproveitamento de recursos Contribuir para políticas públicas de gestão de resíduos sólidos Reforçar o papel social e ambiental das instituições envolvidas 	FASE DE FIM DE VIDA DO PRODUTO <ul style="list-style-type: none"> Separação e desmontagem dos resíduos eletroeletrônicos Encaminhamento dos materiais a empresas especializadas Tratamento adequado para o meio ambiente 	FASE DE USO <ul style="list-style-type: none"> Utilização dos pontos de coleta Participação em campanhas e ações educativas Engajamento contínuo da comunidade no descarte Monitoramento dos resultados e devolutiva à população
	MATERIAIS <ul style="list-style-type: none"> Equipamentos e componentes eletroeletrônicos pós consumo Caixas e contêineres para coleta segura Materiais informativos Veículos e ferramentas para transporte e desmontagem 		CANAIS <ul style="list-style-type: none"> Campanhas em escolas e mídias Plataformas digitais e redes sociais Parcerias com comércio e instituições para divulgação Ponto de coleta em locais estratégicos na cidade 	
IMPACTOS AMBIENTAIS <ul style="list-style-type: none"> Redução da contaminação do solo e da água por metais pesados Diminuição do volume de resíduos destinados a aterros Controle do descarte irregular e combate ao lixo eletrônico clandestino 		BENEFÍCIOS AMBIENTAIS <ul style="list-style-type: none"> Fortalecimento da economia circular e da reciclagem local Preservação de recursos por meio do reaproveitamento de materiais Melhoria da qualidade ambiental urbana Aumento da conscientização e do comportamento sustentável da população 		

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A adoção deste modelo permite visualizar de forma integrada as relações entre os agentes envolvidos, os fluxos operacionais e as oportunidades de intervenção, configurando-se como uma ferramenta estratégica para o planejamento e a implementação de políticas públicas mais eficazes no contexto da gestão de resíduos eletroeletrônicos em Guarulhos.

Tabela 1 – Indicador de desempenho socioambiental

Indicador	Descrição	Unidade de medida
Taxa de retorno de REEE	Percentual de resíduos eletrônicos recolhidos nos pontos de coleta em relação ao total estimado gerado	%
Taxa de reaproveitamento	Percentual de materiais efetivamente reciclados ou reutilizados	%
Cobertura de pontos de coleta	Número de pontos de entrega voluntária (PEVs) por 100 mil habitantes	unidades / 100 mil hab
Participação da população	Proporção da população que conhece e adota práticas corretas de descarte	%

Redução de metais pesados

Variação da presença de metais tóxicos em resíduos encaminhados para aterros licenciados

mg/kg

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A implementação e o monitoramento desses indicadores oferecem uma base técnica sólida para a avaliação contínua das políticas públicas locais, permitindo intervenções mais precisas, alinhadas à realidade do município e aos princípios da sustentabilidade e da economia circular.

3.6.2 Caso de referência: Programa EletroLixo Solidário - São Paulo SP

Como exemplo de boa prática, destaca-se o Programa EletroLixo Solidário, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB). A iniciativa promove pontos de entrega voluntária (PEVs) distribuídos pela cidade e realiza campanhas itinerantes de conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos.

Figura 2 – Pontos de Entrega Voluntária (Programa EletroLixo Solidário)

Fonte: AMLURB (2023)

O município de São Paulo possui uma das redes mais estruturadas do país, com PEVs fixos, coletas móveis e parcerias com empresas e cooperativas de reciclagem. Segundo a AMLURB (2023), o programa recolhe anualmente centenas de toneladas de equipamentos, favorecendo a recuperação de materiais e a geração de renda para catadores formalizados.

A experiência demonstra que a integração entre educação ambiental, infraestrutura adequada e cooperação institucional aumenta de forma significativa a adesão da população. Comparativamente, o cenário de Guarulhos ainda apresenta limitações nessas áreas, o que reforça a importância de adaptar políticas semelhantes à realidade local, promovendo resultados sustentáveis e socialmente inclusivos.

3.7 Considerações éticas

A pesquisa observou princípios éticos fundamentais, garantindo proteção e respeito aos participantes. Todas as informações foram coletadas com consentimento informado, assegurando voluntariedade, confidencialidade e anonimato. Os dados foram armazenados em plataformas digitais seguras, acessíveis apenas aos pesquisadores, garantindo integridade e privacidade das informações coletadas.

4. Resultados e Discussões

4.1 Apresentação dos Resultados

O estudo contou com a participação de 44 respondentes, sendo 65,9% do sexo feminino e 34,1% masculino. Verificou-se ampla presença de dispositivos eletrônicos, especialmente celulares e televisores (97,7%), seguidos por computadores ou notebooks (84,1%) e aparelhos de som (52,3%), o que confirma a forte inserção tecnológica no cotidiano urbano e a relevância do tema estudado.

Quanto à substituição dos equipamentos, 56,8% realizam a troca apenas quando há defeitos, 25% entre três e cinco anos e 11,4% entre um e três anos. Esse padrão revela uma tendência de uso prolongado, embora parte dos usuários ainda substitua com frequência, ampliando o volume de resíduos gerados.

Sobre o conhecimento e as práticas de descarte, 61,4% afirmaram saber onde ou como realizar o descarte adequado, enquanto 38,6% demonstraram desconhecimento. Apesar disso, apenas 45,5% têm clareza sobre os impactos ambientais, o que evidencia carência de informação e fragilidade nas ações de educação ambiental. Em consonância com a PNRS, tal resultado reforça a necessidade de campanhas contínuas de orientação pública.

Nos últimos doze meses, 65,9% dos participantes não descartaram equipamentos, indicando o acúmulo doméstico de resíduos. Entre os que descartaram, os principais destinos foram a doação ou venda (42,4%), guardar em casa (33,3%), pontos de coleta (12,1%) e o lixo comum (9,1%). Além disso, 43,2% nunca receberam orientações sobre descarte, citando a internet (31,8%), a escola (29,5%) e a televisão (18,2%) como principais fontes de informação. As respostas qualitativas reforçam essas tendências, destacando a escassez de pontos de coleta e o papel da educação ambiental como eixo essencial para a mudança de comportamento.

4.2 Interpretação dos Resultados

A análise dos resultados indica alta disponibilidade de equipamentos eletrônicos nos domicílios, sobretudo celulares e televisores, confirmando o potencial de geração de resíduos na comunidade estudada. Embora a maior parte dos participantes substitua os aparelhos apenas quando estragam, a prática de armazenamento doméstico de equipamentos obsoletos (33,3%) evidencia que o fluxo de lixo é postergado, aumentando o risco de descarte inadequado.

Observa-se também discrepância entre o conhecimento declarado e a compreensão real sobre o tema: 61,4% afirmam saber onde descartar os resíduos, mas apenas 45,5% demonstram entender os impactos ambientais do descarte incorreto, indicando que o conhecimento prático nem sempre se traduz em consciência crítica.

Figura 3 – Resultados do questionário sobre o conhecimento de onde descartar os REEE

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

As práticas de descarte evidenciam divisão entre destinos adequados e inadequados. A doação ou venda (42,4%) representa um destino positivo, prolongando a vida útil dos equipamentos, enquanto o uso de pontos de coleta (12,1%) permanece baixo frente à demanda ambiental. O descarte em lixo comum (9,1%) indica risco, com impactos diretos sobre solo, água e saúde pública. Respostas dissertativas reforçam a percepção da população sobre a falta de incentivos, informação acessível e estrutura de coleta efetiva.

Figura 4 – Resultados do questionário sobre formas de descarte de REEE

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A análise dos resultados confirmou a coerência metodológica do estudo, validando três das quatro hipóteses propostas. A H1, sobre o desconhecimento da população quanto ao descarte adequado, foi confirmada pela ampla falta de informação; a H2, relativa à insuficiência de infraestrutura, evidenciou-se pela escassez de pontos de coleta e fragilidade das políticas locais. A H3 foi parcialmente validada, indicando reconhecimento da responsabilidade compartilhada, mas baixa participação prática dos atores sociais, enquanto a H4 destacou o potencial das ações educativas para melhorar a gestão dos REEE. O uso articulado da Análise do Ciclo de Vida, do Canvas Ambiental e de indicadores ambientais permitiu compreender de forma sistêmica os entraves e oportunidades para a logística reversa em Guarulhos.

4.3 Implicações dos Resultados

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de fortalecer políticas públicas, estratégias educacionais e práticas sociais voltadas ao descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos. A análise indica três direções principais:

Educação ambiental: os dados e as respostas abertas evidenciam a relevância da escola como espaço estratégico para consolidar práticas sustentáveis. Inserir conteúdos sobre e-lixo no currículo e promover campanhas em ambiente escolar podem ampliar o alcance das informações.

Comunicação e sensibilização: apesar de a internet e a televisão aparecerem como meios de informação, ainda há uma parcela significativa da população sem acesso a orientações. Isso reforça a importância de campanhas regulares e acessíveis, que abordem tanto os locais de descarte quanto os impactos ambientais.

Infraestrutura e incentivos: a limitação na infraestrutura de recolhimento, destacada pelos participantes, reforça a necessidade de descentralizar os pontos de coleta e ampliar a cobertura territorial, além de criar mecanismos de incentivo, como programas de logística reversa em parceria com o comércio ou iniciativas de troca e descontos.

Dessa forma, as implicações dos achados reforçam que apenas o conhecimento superficial não é suficiente para transformar práticas sociais; é necessário um conjunto de ações integradas que envolvam educação, infraestrutura e estímulos práticos.

4.4 Limitações

O estudo contou com uma amostra de 44 participantes, obtida por meio de seleção não probabilística, o que restringe a possibilidade de generalização dos resultados para toda a população. Além disso, algumas questões tiveram número menor de respostas válidas, como a que abordava práticas específicas de descarte, o que pode limitar a precisão das análises.

As respostas dissertativas, embora não possam ser extrapoladas estatisticamente, oferecem subsídios valiosos para compreender percepções subjetivas e críticas da população, sinalizando a importância de pesquisas futuras que combinem abordagens quantitativas e qualitativas em maior escala.

4.5 Direções Futuras de Pesquisa

Como perspectiva para futuras pesquisas, recomenda-se aprofundar a análise da aplicabilidade de modelos internacionais de logística reversa no contexto brasileiro, especialmente em municípios como Guarulhos, considerando experiências consolidadas em países com gestão eficiente de resíduos eletroeletrônicos. Estudos futuros poderiam avaliar a eficácia de sistemas de depósito-retorno, estações de coleta automatizadas e tecnologias digitais de rastreamento de resíduos, levando em conta os condicionantes socioculturais, econômicos e institucionais da realidade local.

Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa, recomenda-se também explorar de forma mais aprofundada o comportamento de armazenamento doméstico de aparelhos obsoletos, prática comum entre os participantes, bem como investigar os fatores que levam parte da população a não realizar o descarte em pontos oficiais. Essa abordagem permitiria não apenas estimar a viabilidade de adaptação de práticas internacionais, mas também identificar barreiras estruturais e oportunidades estratégicas para a construção de soluções inovadoras que dialoguem com os princípios da economia circular e reforcem a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos em nível municipal.

5. Considerações Finais

O estudo alcançou seu objetivo ao avaliar os desafios e potencialidades da gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) no município de Guarulhos, articulando os conceitos de Análise do Ciclo de Vida (ACV) e Canvas Ambiental. A aplicação de um questionário estruturado permitiu identificar percepções e comportamentos da população quanto ao descarte e reaproveitamento desses equipamentos, fornecendo dados importantes para a formulação de estratégias locais.

Os resultados evidenciaram que, embora a consciência ambiental esteja em crescimento entre os participantes, persistem lacunas significativas na infraestrutura de coleta e no acesso à informação. A ausência de ecopontos em locais estratégicos e a falta de campanhas educativas contínuas limitam o cumprimento das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Programas como o EletroLixo Solidário, implementados em outros municípios, exemplificam práticas que poderiam ser adaptadas para fortalecer a gestão local.

Em termos práticos, os achados reforçam a necessidade de políticas públicas municipais voltadas à ampliação de pontos de coleta, à integração entre os setores público e privado e à promoção de programas educativos permanentes. O Canvas Ambiental mostrou-se útil para mapear fragilidades e sugerir soluções estratégicas de curto e médio prazo, auxiliando no planejamento de sistemas mais eficientes de logística reversa.

Assim, o estudo contribui diretamente para a formulação de estratégias de gestão de resíduos eletrônicos em Guarulhos, promovendo práticas sustentáveis e oferecendo subsídios concretos para aprimorar políticas públicas. O estudo contribui para o eixo temático Organizações ágeis em tempos de incerteza, ao propor soluções práticas de gestão ambiental e logística reversa aplicáveis em contextos urbanos.

6. Declaração de uso de inteligência artificial

Os autores declaram que não fizeram uso de ferramentas de inteligência artificial para a redação ou elaboração do conteúdo do artigo, limitando-se à utilização desses recursos exclusivamente para revisão linguística e formatação do texto, em conformidade com o regulamento do EngeTec 2025.

7. Referências

BRYMAN, A. *Quantity and quality in social research*. London: Routledge, 1989.
Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9780203410028>. Acesso em: 05 out. 2025.

DUARTE, V. de B.; DUSEK, P. M.; FRIEDE, R.; MIRANDA, M. G.; AVELAR, K. E. *Responsabilidade compartilhada: o papel do consumidor no descarte do lixo eletrônico*. Revista Augustus, v. 25, n. 50, p. 111–129, 2020. Disponível em: <https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/revistaaugustus/article/view/441>. Acesso em: 28 set. 2025.

FINKBEINER, M. *et al.* *The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO 14044*. International Journal of Life Cycle Assessment, v. 11, n. 1, p. 80–85, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1065/lca2006.02.002>. Acesso em: 25 set. 2025.

FORTI, V. *et al.* *The Global E-waste Monitor 2020: quantities, flows, and the circular economy potential*. Bonn: United Nations University (UNU), 2020. Disponível em: <https://ewastemonitor.info/gem-2020>. Acesso em: 2 out. 2025.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: <https://ayanrafael.com/wp-content/uploads/2011/08/gil-a-c-metodos-e-tecnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 26 set. 2025.

JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. *Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade*. Estudos Avançados, v. 25, n. 71, p. 135–158, 2011. Disponível em: <https://revistas.usp.br/eav/article/view/10603>. Acesso em: 28 set. 2025.

JEROME, T.; LJUNGGREN, M. *Product lifetime in life cycle assessments of circular economy strategies: a review and consolidation of methodology*. International Journal of Life Cycle Assessment, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11367-025-02470-7>. Acesso em: 10 out. 2025.

JOYCE, A.; PAQUIN, R. L. *The triple layered business model canvas: a tool to design more sustainable business models*. Journal of Cleaner Production, v. 135, p. 1474–1486, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.067>. Acesso em: 10 out. 2025.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. Disponível em: <https://pdfcoffee.com/o-desafio-do-conhecimento-minayo-pdf-free.html>. Acesso em: 6 . 2025.

SANTIAGO, L. S.; DIAS, S. M. F. *Matriz de indicadores de sustentabilidade para a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos*. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 17, n. 2, p. 203–212, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/HkLj9SJQVjtjZ4hcTnHDCCC/?lang=pt>. Acesso em: 14 set. 2025.

SANTOS, G. R. dos; MENDES, A. T. *Resíduos sólidos, reciclagem e economia circular: desafios às políticas públicas*. Texto para Discussão n. 3112. Brasília: IPEA, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/d52c091f-896a-4087-95d9-5e4cdaf75a9d/content>. Acesso em: 15 out. 2025.

SILVA, D. F.; OLIVEIRA, C. R. *Comportamento do consumidor e descarte de resíduos eletrônicos no Brasil*. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (GeAS), v. 7, n. 1, p. 35–50, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/geas.v7i1.652>. Acesso em: 15 out. 2025.

TCHOUNWOU, P. B. *et al.* *Heavy metal toxicity and the environment*. EXS, v. 101, p. 133–164, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8340-4_6. Acesso em: 15 out. 2025.

WIDMER, R. *et al.* *Global perspectives on e-waste*. Environmental Impact Assessment Review, v. 25, n. 5, p. 436–458, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.04.001>. Acesso em: 18 out. 2025.